

जल संकट का एकमात्र विकल्प: जल संरक्षण

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय,

दल्लावाला, खानपुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

Email id: dr.sksinghpolsc@gmail.com

Received : 26/08/2024

1st BPR : 02/09/2024

2nd BPR : 12/09/2024

Accepted : 16/09/2024

Abstract

जल जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल को अनेक आवश्यकताओं हेतु उपयोग में लाया जाता है जिससे अनेक महत्वपूर्ण कार्य संभव हो पाते हैं। जल के उपयोग को मुख्य रूप से दो स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है- जीवन के लिए जल और विकास के लिए जल। जीवन के जल को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल मानव मात्र की अनुभूति से ही नहीं है वरन् अन्य प्राणियों के जीवन से भी है। सुरक्षित पेय जल प्राप्त करना मानव का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षित पीने के पानी को एक मौलिक अधिकार और जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में घोषित किया गया है। दूसरी ओर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आज संपूर्ण विश्व के जल संसाधन गहरे संकट में हैं। भारत भी जल संकट का सामना कर रहा है। देश के जल स्रोत भी धीरे-धीरे सिमटते जा रहे हैं। अतः जल संरक्षण आज की महती आवश्यकता है क्योंकि इसके बगैर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

Key words: जल, जीवन, संरक्षण, संकट, जागरूकता ।

प्रस्तावना

जल अनमोल संसाधन है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह कृषि, उद्योग, परिवहन के लिए ही नहीं बल्कि वानिकी, मनोरंजन एवं पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण घटक है। जल की महत्वता को स्पष्ट करते हुए कवि रहीम ने कहा है कि, "रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। पानी गए न ऊबैर मोती, मानुष चुन।" यदि जल न होता तो सृष्टि का निर्माण भी संभव न होता। यही कारण है कि यह एक ऐसी प्राकृतिक विरासत है जो हमें संसाधन के रूप में प्राप्त हुई है, जिसका कोई मोल नहीं है। दूसरी तरफ अतीत के विपरीत आधुनिक समाज जीवन के इस वरदान के प्रति संवेदनहीन हो गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना है कि, "पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन काफी है लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं।" राष्ट्रपिता गांधी के शब्द हमारे प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति और जिस तरह हम इनका उपयोग करते हैं, उस पर सटीक टिप्पणी है। प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी मौजूद जरूरतों और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह तर्कसंगत रूप से इनका प्रयोग करते हैं। हमारे देश में जल भी इसी तरह का संसाधन है।

जब से जल संकट के बारे में चर्चा शुरू हुई तब से यह विचार प्रचलित हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध जल आपूर्ति के लिए होगा। वास्तव में अब जल सम्बन्धी चुनौतियां गंभीर हो गई हैं। वर्ष 1995 में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष इस्माइल सेरोग्लेडिन ने कहा था कि, "इस शताब्दी की लड़ाई तेल के लिए लड़ी गयी है लेकिन अगली शताब्दी की लड़ाई जल के लिए लड़ी जाएगी।" भूजल का स्तर देश के अधिकांश भागों में तेजी से नीचे जा रहा है। कुएँ और बावड़ी जैसे पारम्परिक जल स्रोत तेजी से सूखते जा रहे हैं। अब बोरिंग के लिए बहुत गहराई में जाना पड़

रहा है। नल कूप और ट्यूबवेल भी अब अधिक गहराई से पानी खींच रहे हैं। देश के नदीय क्षेत्रों में भूजल का स्तर करीब 40 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। यह तथ्य उस भयावह संकट की ओर संकेत कर रहे हैं जब लोगों को जल के लिए विकट संघर्ष करना पड़ेगा।

सतत विकास लक्ष्य (2030) 6 मानता है कि पानी का सतत प्रबंधन सुरक्षित जल आपूर्ति और स्वच्छता (लक्ष्य 6.1 और 6.2) प्रदान करने से कहीं आगे जाकर व्यापक जल संदर्भ को सम्बोधित करता है। जैसे कि जल की गुणवत्ता और अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल की कमी और उपयोग दक्षता, जल संसाधन प्रबंधन और जल से सम्बन्धित पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा तथा बहाली पर विशेष बल दिया गया है, जिससे मानव के सुंदर जीवन को नवीन आयाम मिले सकें।

जल: एक मानव अधिकार

जल के अधिकार को अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा स्वीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा (1966) में अन्य मानवाधिकारों के सिद्धान्तों की तरह सम्मिलित जीवन के अधिकार को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (1966) में स्वास्थ्य, आवास और उपयुक्त स्तर के जीवन के अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ये अधिकार अन्य अनेक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संधियों में भी दिए गए हैं।

जल मानवाधिकार विषय पर वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज में जारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति (सीईएससीआर) के जनरल कमेंट संख्या 15 में पहली बार स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया था। जनरल कमेंट संख्या 15 में कहा गया है कि "जल का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके निजी और घरेलू उपयोग के साधन, सुरक्षित और भौतिक रूप से कम कीमत पर उपलब्ध जल का अधिकार प्रदान करता है। मृत्यु को रोकना, जलीय रोगों के खतरों को कम करना, भोजन पकाना, निजी और घरेलू स्वच्छता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सुरक्षित जल की उचित मात्रा प्रदान करना आवश्यक है।"

जुलाई, 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ जल की उपलब्धता को एक मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। सितम्बर, 2010 में मानवाधिकार परिषद ने आम सहमति से प्रस्ताव पारित कर इस बात की पुष्टि कर दी कि जल एवं स्वच्छता व्यक्तियों के लिए मानव अधिकार है और इनका सुनिश्चित किया जाना सभी की जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार परिषद् के इस प्रस्ताव में कहा गया कि, "पेयजल और स्वच्छता का मानवाधिकार जीवन के समुचित स्तर के अधिकार का ही अंग है और यह जीवन और गरिमा के अधिकार के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है।"

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें, "जीवन का अधिकार" प्रदान करता है। आजीविका, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण और गरिमामय जीवन के अधिकार इसी के अंतर्गत शामिल हैं। अतः जल के बिना इन सभी को हासिल करना संभव नहीं है। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य की ओर इंगित करता है। इसके अंतर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व है। आंध्र प्रदेश पोल्युशन बोर्ड बनाम प्रोफेसर एम.बी. नायडू केस (2000) में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पीने का पानी जीवन के लिए एक मौलिक अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए। यह निर्णय स्वच्छ पेयजल के दावों को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने में एक विशिष्ट स्थान है।

जल संकट: वैश्विक परिदृश्य

पृथ्वी की सतह पर जल समुद्र, नदियों, झीलों से लेकर बर्फ से ढके क्षेत्रों के रूप में मौजूद है। जल का सबसे बड़ा स्तोक समुद्र है जहाँ पृथ्वी का 97.3 प्रतिशत जल पाया जाता है। समुद्र के जल में अनेक प्रकार के लवण एवं खनिज घुले होते हैं, जिस वजह से वह जल खारा होता है। भार के अनुसार समुद्र जल में 3.5 प्रतिशत लवण एवं खनिज होते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह का 70.8 प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी के कुल जल का 2.7 प्रतिशत सादा जल है जो हमारे उपयोग का है। सादे जल का अधिकांश भाग ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में जमा है। ध्रुवों में दक्षिण ध्रुव में पानी की मात्रा कहीं अधिक है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल ताजा जल में भी 58 प्रतिशत ताजा जल वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ मनुष्य की पहुँच बहुत मुश्किल है। शेष 12.8 प्रतिशत ताजा जल भूजल के रूप में है जिसका 11 प्रतिशत भाग हमारी पहुँच में नहीं है।

तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, कृषि, औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग से जल की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि, "विश्व स्तर पर, अभी भी 2 बिलियन लोग यानि 26 प्रतिशत आबादी जिनके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, जबकि 3.6 बिलियन (46 प्रतिशत) के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुँच नहीं है। यह समस्या आगे भी बनी रहने वाली है।

एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक 1.6 बिलियन लोगों को सुरक्षित रूप से पीने के पानी की कमी, 2.8 बिलियन लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता की कमी और 1.9 बिलियन लोगों को बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं की कमी होगी। यहाँ तक कि निगरानी के कमी के कारण कम से कम 3 अरब लोगों के लिए मिलने वाले पानी की गुणवत्ता अज्ञात है।

सतत् विकास लक्ष्य 6.1 के अनुसार 2030 तक पीने के पानी, स्वच्छता और स्वच्छता तक सार्वमौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रगति की वर्तमान दरों को चौगुना करने की आवश्यकता होगी। इन लक्ष्यों को प्रदान करने से निश्चित रूप से उन बीमारियों से होने वाली वार्षिक मौतों का आंकड़ा भी नीचे आएगा जो प्रत्यक्ष रूप से असुरक्षित जल, अपर्याप्त स्वच्छता और खराब स्वच्छता की आदतों से जुड़ी है।

जल की कुछ आवश्यकता कई कारकों जैसे- जनसंख्या का आकार, जलवायु और जल के उपयोग पैटर्न आदि पर निर्भर करती है। हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (2022) की रिपोर्ट के अनुसार, "प्रत्येक व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाओं के लिए प्रतिदिन कम से कम 20-50 लीटर सुरक्षित और स्वच्छ जल उपलब्ध होनी चाहिए।"

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 में 9 अरब या अधिक की जनसंख्या के उपयोग के लिए खाद्य उत्पादन में 60 प्रतिशत वृद्धि होनी ही चाहिए। खाद्य उत्पादन के लिए भारी मात्रा में बिजली और जल की जरूरत होती है। जिससे टकराव भरी मांग की चुनौती उत्पन्न होगी। दूसरी ओर, 2030 तक विश्व को जल की आपूर्ति में 40 प्रतिशत कमी का सामना करना पड़ेगा। विश्व में उपयोग होने वाले कुल ताजे जल का प्रतिशत मांग पहले ही कृषि सिंचाई में चला जाता है और ताजे पानी की वैश्विक किल्लत के पीछे उसे ही सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है। विश्व भर में सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जल में 2050 तक 6 प्रतिशत वृद्धि करनी होगी तभी जाकर जाकर जल संकट की समस्या से निजात मिल सकती है।

जल: भारतीय परिदृश्य

भारत का कुल क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किमी है। संपूर्ण विश्व में जल उपभोग में चीन के बाद भारत का स्थान द्वितीय है। भारत के लोग जल उपभोग के लिए वर्षाजल, भूगर्भीय जल, नदियों और जल के अन्य परम्परागत स्रोतों पर निर्भर करते हैं। वर्षा जल और हिमपात भारत में जल के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत 117 सेंटीमीटर है जिसमें 75 प्रतिशत दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितम्बर), 13 प्रतिशत उत्तरी-पूर्वी मानसून (अक्टूबर से दिसम्बर) 10 प्रतिशत मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवातों द्वारा (अप्रैल से मई) तथा 2 प्रतिशत पश्चिमी विक्षोभ (दिसम्बर से फरवरी) से होता है। इस तरह वर्षा और वर्षा की मात्रा देश में एकसमान नहीं है लेकिन वर्षा जल का संचय एक सर्वसुलभ साधन है। सालाना सकल वर्षा जल 4000 अरब घन किलोमीटर है जो देश की कुल जल संसाधन 1870 घन किलोमीटर के दो गुना से अधिक है। इसके बावजूद भी देश में जल संकट की स्थिति बनी रहती है।

वर्ष 1947 के मुकाबले देश में अब तक 35 प्रतिशत जल समाप्त हो चुका है। पिछले सात दशकों में देश में पानी की उपलब्धता एक-तिहाई से कम रह गई है। देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो वर्ष 1947 में 5150 घन मीटर थी वह घटकर वर्ष 2001 में 1902 और 2011 में 1545 घन मीटर रह गई और वर्ष 2025 में 1401 घन मीटर और 2050 में 1100 घन मीटर रहने का अनुमान है।

भू-जल ही बात करें तो हमारे देश में 170 करोड़ घन मीटर भूजल भंडार है। भूजल पर हमारी निर्भरता कितनी अधिक बढ़ चुकी है, इसका पता इस बात से चलता है कि देश में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा घरेलू जल की आपूर्ति इसी स्रोत से होती है। कृषि कार्यों में भी यह अत्यधिक प्रयुक्त होता है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक 265 लाख हेक्टेयर मीटर भूजल का दोहन हम प्रति वर्ष कर सकते हैं। पूरे देश में उपलब्ध कुल भूजल की मात्रा 931.88 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से 360.8 बिलियन क्यूबिक मीटर जल सिंचाई कार्यों के लिए सुरक्षित है तथा 70.9 बिलियन क्यूबिक मीटर जल औद्योगिक तथा घरेलू उपयोगों के लिए सुरक्षित है। अधिक दोहन का

यह नतीजा है कि भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है। औसतन एक से तीन मीटर जल स्तर प्रति वर्ष नीचे जा रहा है, अब सहजता से आने जाने समय के संदर्भ में अनुमान लगाया जा सकता है कि उपलब्ध जल संसाधन की मात्रा सीमित है। स्वभाविक है भविष्यगामी जल संकट से निपटने का एक मात्र विकल्प जल संरक्षण ही है।

जल संरक्षण: सरकारी प्रयास

विगत 75 वर्षों में जलस्रोतों का न्यायोचित उपयोग नहीं किया गया। प्रचुरता से उपलब्ध बरसात के सतही जल के उपयोग पर निर्भरता को कम करते हुए भूमिगत स्रोतों का अविवेकपूर्ण दोहन किया गया है। अतः जल स्रोतों के प्रबंधन एवं संरक्षण सम्बन्धी दोषपूर्ण व्यवस्था ही जल संकट के मूल में है। भारत में जल संकट से निपटने के लिए 1987 से पूर्व कोई राष्ट्रीय नीति भी नहीं बनायी गई थी। हालांकि जल अधिनियम (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) 1974 एवं पर्यावरण प्रतिरक्षण अधिनियम (1985) के अंतर्गत जल संरक्षण की बात की गई किंतु ये अधिनियम बहुत प्रभावी सिद्ध नहीं हुए।

भारत सरकार ने जल संरक्षण के लिए अनेकों सरकारी प्रतिष्ठानों की स्थापना की है उनमें मुख्य हैं- केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (1945), तुंगभद्रा बोर्ड (1953), नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल (1969), केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड फरीदाबाद (1970), गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड पटना (1972), बेतवा बोर्ड (1976), राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रूड़की (1978), बाण सागर नियंत्रण बोर्ड (1978), सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (1980), ब्रह्मपुत्र बोर्ड (1980), राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (1982), ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (1994), कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (2014)। इसके अलावा अनेकों योजनाएँ जैसे- फरक्का बैराज परियोजना (1975), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (1996), राष्ट्रीय जलमिशन (2011), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (2011), राष्ट्रीय जल नीति (2012), पोलाबरम सिंचाई परियोजना (2014), जल क्रांति अभियान (2015), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2016), राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (2016), जल जीवन मिशन (2019), कैच द रेन (2021) अमृत सरोवर (2022), आदि।

जल जीवन मिशन (हर घर जल)

जल के विषय को अधिक व्यापक और समग्र रूप से सम्मिलित करने के प्रयास से जल शक्ति मंत्रालय का गठन मई 2019 में किया गया। इसका गठन दो मंत्रालयों के विलय से हुआ- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। जल जीवन मिशन शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। जल जीवन मिशन के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा था, "देश में अभी करीब 50 प्रतिशत परिवारों को पाइप के जरिए जल नहीं मिल पा रहा है। भारत में जल संकट गहराता जा रहा है। सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय लिया और वह है- हमारे घर में जल कैसे पहुंचे ? हर घर को जल कैसे मिले ? पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले? और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषणा करता हूँ कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को आगे लेकर के बढ़ेंगे।" जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का है। इसे जल और साफ-सफाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना भी है।

विभिन्न रिपोर्टों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, देश के लगभग आधे घरों में पाइप से जलापूर्ति की सुविधा नहीं है। देश में भूजल स्तर की घटती मात्रा के कारण जल संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करता है।

जल जीवन मिशन का ही महत्वपूर्ण घटक अटल भूजल योजना है। इस योजना का शुभारम्भ 25 दिसम्बर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95 वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। नरेन्द्र मोदी ने कहा था, "जल का विषय ना सिर्फ परिवार बल्कि देश के रूप में भी एक चिंता का विषय है।" अटल भूजल योजना के अंतर्गत 5 वर्ष (2019-24) में 6000 रुपये खर्च होंगे। कुल पर व्यय में से 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा (भारत सरकार द्वारा चुकाया जाएगा) और शेष 50 प्रतिशत बजटीय सहायता से केन्द्रीय सहायता के माध्यम से होगा।

यह योजना उन क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है जहाँ यह काफी नीचे चला गया है। योजना का उद्देश्य भूजल स्तर को बढ़ाना है। साथ ही यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए लाई गई है। केन्द्र सरकार इस योजना के तहत किसानों के लिए पर्याप्त जल भंडारण सुनिश्चित करना चाहती है।

अटल भूजल योजना सात राज्यों-गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से रखा गया है जहाँ भूजल काफी नीचे चला गया है। इस योजना से इन राज्यों के 78 जिलों में 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ की उम्मीद है।

अटल भूजल योजना के दो महत्वपूर्ण घटक हैं- राज्यों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए पहला घटक संस्थागत मजबूती और क्षमता निर्माण है जिसमें निगरानी नेटवर्क में सुधार, क्षमता निर्माण, जल उपयोगकर्ता संघों को मजबूत करना शामिल है। भूजल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए दूसरा घटक राज्यों को प्रोत्साहित करना है जैसे उेटा का प्रसार, जल सुरक्षा योजना बनाना, मांग पक्ष प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना आदि।

अटल भूजल योजना समुदाय के नेतृत्व वाले जल सुरक्षा योजनाओं के लिए वृहत दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। यह भूजल स्तर में गिरावट के साथ-साथ जल की अधिक खपतों को रोकने में मदद करता है। चूंकि भूजल भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत योगदान देती है। अटल भूजल योजना के साथ केंद्र सरकार पंचायत के नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने और मांग प्रबंधन का प्रयास करती है यह योजना 2024 तक हर घर में जल की आपूर्ति करने में भी मदद करेगी।

जल संकट का विकल्प: जल संरक्षण एवं जागरूकता

जल उपयोग और जल संसाधनों के बीच असंतुलन के कारण जल तनाव उत्पन्न होता है। जल तनाव संसाधनों की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है। विश्व में जल संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में दुनिया के अनेक देशों में जल संकट एक बड़ी समस्या बन चुकी है और अगले एक दशक में वैश्विक आबादी के करीब दो-तिहाई हिस्से को जल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ेगा। भारत में भी जल संकट वास्तविकता बन चुकी है। अतः जल संकट को कम करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं-

1. भूसतह पर पाया जाने वाला जल समान रूप से वितरित नहीं होता है। वितरण का वर्तमान प्रतिरूप जल के संकट का कारण बनता है। इसके लिए सतह जल संग्रह स्थलों का निर्माण करके अतिरिक्त जल को अभावग्रस्त क्षेत्रों में एकत्रित करके जल की आपूर्ति की जा सकती है। यह कार्य जलाशयों और नहरीय प्रणाली विकसित करके हो सकता है। वर्षा से प्राप्त जल जो नदियों द्वारा बिना उपयोग के बह जाता है जलाशयों का निर्माण करके ऐसे जल का संग्रहित किया जा सकता है, जिससे कृषि, उद्योगों, नगरों आदि को जल की पूर्ति संभव हो सके।
2. जल का पुनर्वितरण नहरीय तंत्र के विकास द्वारा भी संभव है। नहरी तंत्र द्वारा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर जल को विविध उपयोग हेतु संरक्षित किया जा सकता है।
3. भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। कृषि जलवायु दशाओं के अनुसार जल की मांग वाली फसलों को ना बोकर व्यापारिक महत्व की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस कारण भूजल का अति दोहन हो रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करके कम जलीय मांग वाली फसलों को प्राथमिकता दी जाए।
4. सिंचाई की उन्नत विधियां अपनाकर जल के बड़े भाग को संरक्षित किया जा सकता है। सिंचाई में अन्य सभी आवश्यकताओं की तुलना में दोगुने जल की आवश्यकता होती है। फव्वारा तथा बूंद-बूंद सिंचाई विधियों में जल की 50 प्रतिशत बचत होती है। इस विधि का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से करने की आवश्यकता है।
5. नदियों एवं तालाबों के किनारे वृक्ष लगाने की प्राचीन परम्परा को पुनर्जीवित करना चाहिए। साथ ही बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर बृहद् स्तर पर वनों को विकसित किया जाय।
6. उद्योगों में जल को प्रदूषण से बचाने के साथ ही शुद्ध करके पुनः उपयोग का चक्र विकसित किया जाना चाहिए क्योंकि सामान्यतः किसी औद्योगिक इकाई द्वारा एक बार उपयोग में लिया गया जल भूसतह पर

छोड़ दिया जाता है, जो पुनः शोधन पर उपयोग में नहीं लाने पर अन्य जल स्रोतों को भी प्रदूषित करता है। अतः उद्योग में जल की मात्रा में कमी लाते हुए पुनः उपयोग किया जाना चाहिए।

7. भारत में पारम्परिक जल संग्रह स्थल जनसंख्या के एक बड़े भाग की जलापूर्ति करने में सक्षम रहे हैं लेकिन समय के साथ इनका अवनयन हुआ है। सिंचाई के लिए उपयोग में लाई गई पारम्परिक जल संरक्षण की पद्धति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उनमें पहाड़ी कुहल, जिंग (लद्दाख) कुल, अरूणाचल प्रदेश की जल कुंडिया जिन्हें खूप कहते हैं, नागालैंड की जाबों पद्धति, हरियाणा के आबी, तालाब, असम में डोंग पोखर, महाराष्ट्र के बंधारे, कर्नाटक के केरे, तमिलनाडु के इरी (तालाब), अंडमान-निकोबार के जैक वेल, उत्तराखण्ड के कंटूर, चाल-खाल, नौले-धारे, पालीथीन टैंक और राजस्थान के नाड़ी, टांका, कुंड, खरीन, कुंई, बावड़ी आदि महत्वपूर्ण हैं।
8. वर्षा जल को संग्रह करने हेतु छत के पानी को एक टैंक बनाकर भी एकत्रित किया जा सकता है। इसका उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार अनेक कार्यों में किया जा सकता है। यह एक बहुत प्रभावशाली और सस्ती तकनीक है जिससे प्रत्यक्ष लोगों के साथ-साथ भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी जैसे अपरोक्ष लाभ हासिल किए जा सकते हैं।
9. भारत में वर्षा का लगभग 70 प्रतिशत जल व्यर्थ ही बहकर चला जाता है। यदि छोटे-छोटे एनीकट या जोहड़ बनाकर हम बरसाती नालों को रोके, पहाड़ों से आने वाले पानी को इकट्ठा करें और छोटी नदियों को बांध सकें तो न केवल पानी जमा होकर उपलब्ध होगा वरन् यह पानी गांव के कुओं, हैंडपंप और नलकूप में भी उंचा जल स्तर बनाए रखेगा।

जल की सतत उपलब्धता एवं जल संकट के समाधान हेतु जागरूकता का होना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में निम्न महत्वपूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं-

1. कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के लिए स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करना यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना में शामिल सभी लोग यह समझे कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है या फिर क्या जिम्मेदारी है और वे किनके प्रति जिम्मेदार हैं। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें कार्यवाही में बदलने से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्य-6 को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
2. आज के युग में लोगों तक सीधे पहुँचने और उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया महत्वपूर्ण प्लेटफार्मों और वेबसाइट पर जल संरक्षण के विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं। मोबाइल एप्लिकेशन का प्रयोग सूचना प्रसारित करने के रूप में किया जा सकता है जिससे सामान्य जन जागरूक हो सके।
3. स्कूली पाठ्यक्रम में जल संरक्षण शिक्षा को शामिल करने से बच्चों में छोटी उम्र में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह युवाओं को जल संरक्षण सम्बन्धी गतिविधियों को संचालित करके समाज में सकारात्मक संदेश फेलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
4. जल संरक्षण के अच्छे तौर-तरीकों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और इन्हें अपनाने के वास्ते प्रेरित करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाओं और इंटरैक्टिव सत्रों जैसे सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। स्थानीय और गैर-सरकारी संगठनों को साथ लेने से ऐसे प्रयासों की सफलता सुनिश्चित हो सकती है।
5. लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार जैसे प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। ऐसा केन्द्र या राज्य सरकार के वित्त पोषण के साथ स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस तरह के प्रोत्साहन विभिन्न स्तरों पर दिए जा सकते हैं, जैसे- विभागीय स्तर पर, जिला-स्तर पर, निकाय स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर।
6. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और लड़कियां अक्सर पानी इकट्ठा करने और स्वच्छता सुविधाओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसलिए शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने से इन प्रणालियों के प्रबंधन और रख-रखाव की उनकी क्षमता में सुधार हो सकता है।

7. जल संरक्षण के कार्यक्रम शुरू करने और उन्हें कार्यान्वित करने में निजी संगठनों का साथ लिया जा सकता है। कुछ निजी संगठन पहले से ही जल संरक्षण और जागरूकता के उद्देश्य से कार्यक्रम चला रहे हैं, उनका सहारा लेकर तीव्र गति से जल संरक्षण के बारे में जनता को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सकता है।
8. जनता का ध्यान आकर्षित करने और जल संरक्षण पहल को बढ़ावा देने के लिए हस्तियों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसी हस्तियों को जिन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है और जिन्हें चाहने वालों की बड़ी संख्या हो, उनके जरिए जल संरक्षण संदेश से उसका प्रभाव ज्यादा गहरा पड़ सकता है।
9. ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत जल प्रबंधन, पेयजल और जल संग्रहण के बारे में समय-समय पर ग्रामीण जनता को बताए जिससे वे जागरूक होकर जल के महत्व को समझ सकें।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय विकास में जल की महत्वता को देखते हुए जल संरक्षण को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। जल संरक्षण से जुड़े कार्यों में हमें जनता, सामाजिक संगठन और सिविल सोसाइटी को जोड़ना होगा। भारत के नागरिकों द्वारा जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया है, उसी प्रकार जनता में यही सोच जल संरक्षण के लिए भी जगाने की आज महती आवश्यकता है। सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन ये प्रयास तभी सार्थक होंगे जब सभी नागरिक इस दिशा में अपने जिम्मेदारी को समझे। हमारा दायित्व है कि हम जल जैसे मूल्यवान संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें। हमें चाहिए जलस्रोतों को सहेजे, संरक्षित रखे और उन्हें प्रदूषित होने से बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में जल को जीवन का आधार माना गया है। ऋग्वेद (10-9-4) में कहा भी गया है, "यह दिव्य जल हमारी रक्षा का अनुकम्पा करें, यह हमारी प्यास बुझाए और हर्षोल्लास की धारा बन कर बहे।" इसी कारण जल को संचित करने की परम्परा हमारे देश में प्राचीन समय से ही रही है। जल को समझदारी से उपयोग करना भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज सभी लोगों को इस दिशा में जागरूक होने की आवश्यकता है।

जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त अतुलनीय और उत्कृष्ट उपहार है। इसलिए जल को लेकर हमें दीर्घकालिक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है और उसे अविलम्ब लागू करने की भी आवश्यकता है। यदि हम इसमें असफल रहे तो आने वाले समय में अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि हमने जल के महत्व और मूल्य को नहीं समझा तो इस सुंदर सृष्टि पर मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आवश्यकता, 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' मंत्र के साथ, 'जल संरक्षण और जल संवर्धन', दोनों को गति देनी होगी।

गांवों, कस्बों और नगरों में रहने वाले नागरिकों को भी स्वच्छ पेयजल मिले, यह हम सभी का राष्ट्रीय दायित्व भी होना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना है कि भावी पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त और स्वच्छ जल सुलभ रहे, यह सुनिश्चित करना हम सभी नागरिकों का सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है। ऋग्वेद (10-9-1) में कहा गया है, "जल आनंद का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है, कल्याणकारी है, पवित्र करने वाला है और मां की तरह पोषक और जीवनदाता है।" अंततः हमें जल की महत्वता को समझना एवं समझाना होगा तभी मानव के अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है।

संदर्भ:

1. वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2023.
2. यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, यूनेस्को, पेरिस, 2023.
3. मिश्र, कृष्ण कुमार, "जल जीवन का आधार", नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2022.
4. प्रसाद, नर्मदेश्वर, "भारत में जल संसाधन एवं समस्याएं" "आयरिश पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2018.
5. मधुसूदन, राजेन्द्र सिंह, नाथ, गजेन्द्र, "जल संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण", कुरूक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई 2022.

6. दास, शुभज्योति, "भारत में भूजल संसाधन" नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2022.
7. त्रिपाठी, के. के. "सामुदायिक भागीदारी से जल संरक्षण", कुरूक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, जून 2023.
8. दाधीच, बालेन्द्र शर्मा, "जन जागरूकता बढ़े तो थमे जल संकट", कुरूक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जून 2023.

*** **